

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना : आर. आर. पाटील यांची भूमिका

डॉ. महेशकुमार नारायण मोटे^१ दत्तात्रय यशवंत साखरे^२

^१मार्गदर्शक सहयोगी प्राध्यापक संशोधन केंद्र पदवी व पदव्युत्तर, राज्यशास्त्र विभाग माधवराव पाटील महाविद्यालय, मुरुम ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

^२संशोधक सहाय्यक प्राध्यापक, पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगाव ता. तासगाव जि. सांगली

प्रस्तावना :

आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक विकासात एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आर. आर. पाटील यांनी अत्यंत म्हत्वाची भूमिका बजावली. १९९० ते २०१५ पर्यंतच्या एकूण राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी ग्रामविकास व पाणी पुरवठा मंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री म्हणून त्यांनी विधायक समाजकार्याला प्राधान्य देवून विविध नाविन्यपूर्ण शासकीय योजनांची लोकसहभागतातून मांडणी करून त्या यशस्वीपणे महाराष्ट्रात राबविल्या.त्यांनी राबविलेल्या योजनांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली.त्यांनी राबविलेल्या विविध योजनांमध्ये संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव अभियान, शिवकालीन पाणीपुरवठा योजना, महिलासाठी स्वयंसहाय्यता बचत गट योजना, झोपडपट्टी मुक्त गाव, डान्सबार बंदी, महात्मा फुले जलभूमी संधारण अभियान, ग्रामीण निवारा योजना, विविध पाणीपुरवठा योजना, पारदर्शक पोलीस भरती, नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजना, महाराष्ट्र दर्शन सहल योजना अशा विविध शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवून ग्रामीण विकासाला चालना दिली.

आर. आर. पाटील यांनी पंचायतराज संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी, लोकशाही शासनाच्या राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरणद्वारे संवैधानिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, नियोजनामध्ये जनसहभाग वाढवून शासनाचे कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची निर्मिती करण्यात आली. या योजनेची सुरुवात २००२-२००३ या आर्थिक वर्षात सुरु करण्यात आली. यासाठी या योजनेला तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या काळात २००२-०२ साठी १५१.८५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या योजनेला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद अधिक होता २००३-०४ साठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गावातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी, गावात विविध विकास कामे गावक-यांच्या सहकार्यातून यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेची भूमिका महत्वाची मानली जाते.

संशोधन अभ्यासाची उद्दीष्टे :

१. यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा अभ्यास करणे.
२. यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा यशस्वीतेसाठी आर. आर. पाटील यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा आढावा घेणे.
३. यशवंत ग्राम समृद्धी योजने मार्फत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात लोकसहभागतातून, लोकवर्गणीतून झालेल्या विविध विकास कामाचा अभ्यास करणे.

ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावणा-या पंचायत राज व्यवस्थेला शासनाने जादा अधिकार देवून या संस्थांच्या सक्षमीकरणावर भर दिल्यास पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण विकास कामे प्रभावीपणे करताना दिसतात यासाठी यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा अभ्यास करण्यावर भर दिला आहे.

संशोधन अभ्यास पद्धती :

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासाकरिता यशवंत ग्राम समृद्धी योजनाबाबत विविध लेखकांनी लिहिलेले संदर्भ ग्रंथ, विविध वर्तमान पत्रातील लेख, विविध मासिके व शासनाने, कांही खाजगी संस्थांनी प्रकाशित केलेले अहवाल, शासन निर्णय अशा द्वितीय माहिती स्रोतांच्या अध्ययनात अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधन अभ्यासाची गृहीतके :

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासासाठी पुढील गृहीतके मांडण्यात आली आहेत.

१. यशवंत ग्राम समृद्धीमुळे गावाच्या विकास कामांना चालना मिळाली
२. शासकीय विकास कामासाठी गावातील जनतेची लोकवर्गणी, श्रमदानातून गावात गुणवत्ता पूर्वक कामे होण्यास मदत झाली.
३. या योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेषतः ग्रामसभेला जादा अधिकार प्राप्त झाले.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना शासन निर्णय :

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री श्री. पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्यात ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेची सुव्यवस्थित अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासन स्तरावरून पुढील परिपत्रके काढण्यात आली काढण्यात आले.

१. शासन निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र. यं.ग्रा.वी, २००१/प्रक्र-१९४/पं .रा.-६ (४७), मंत्रालय मुंबई-३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २००२.

२. शासन शुद्धीपत्रक क्र. यंग्रावी, २००१/प्रक्र-१९४/पं.रा.-६ (४७), मंत्रालय मुंबई-३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २००२.

३. शासन शुद्धीपत्रक क्र. यंग्रावी, २००१/प्रक्र-१९४/पं.रा.-६ (४७), मंत्रालय मुंबई-३२, दिनांक २४ ऑक्टोबर २००२.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा उद्देश :

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना असून या योजनेचा उद्देश याप्रमाणे-

१. गावच्या विधायक समाज कार्यात गाव क-यांचा सहभाग वाढवणे.
२. ग्राम विकास कार्यात ग्रामीण जनतेचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे.
३. गावची गरज लक्षात घेऊन गावच्या विकास कामाना प्राधान्य देणे.
४. ग्रामसभेचे महत्व वाढवणे.
५. गावच्या विकास कार्यासाठी गावातून निधी उपलब्ध करणे.
६. लोकसहभागातून ग्रामसमृद्धी करणे.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जनतेचा मिळालेला अभूतपूर्व लोकसहभागातून आर.आर.पाटील यानी वरील उद्देशाने यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची मांडणी केली. गावातील विविध विकास कामावर गावाकऱ्या मार्फत कामाची आखणी करूनअपेक्षित खर्चाचे अंदाजपत्रक गावाने तयार करून त्या कामाच्या पुर्नत्वासाठी लागणारी १५% रक्कम लोकवर्गणीतुन तर उर्वरित ८५ % रक्कम ही शासना मार्फत उपलब्ध करून गावात विविध विकास कामे यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी आर. आर. पाटील यानी यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची निर्मिती केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना बळकट करण्याचा मुख्य

हेतुसाठी, राजकीय सत्तेचे विकेंद्रकरण व्हावे म्हणून आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने ऑक्टोबर २००० मध्ये ७३ वी घटना दुरुस्ती लक्षात घेऊन ९ प्रशासकीय विभागांच्या सुमारे ११६ योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या असून यशवंत ग्राम समृद्धी योजने नुसार प्राप्त निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना देण्याचे धोरण ठरले. यानुसार १५ टक्के रक्कम गावच्या लोकसहभागातून पंचायत समितीकडे जमा केल्यावर शासनाचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश 'गावच्या विकास कार्यात गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवून,विधायक समाज कार्यातील निर्णय प्रक्रियेत गावातील जनतेचा क्रियाशील सहभागामुळे लोकशाही तत्वांची जोपासना होऊन गावची समृद्धी वाढवी यासाठी ही योजना राबविण्यात आली'.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेच्या यशस्वीतेसाठी विविध ठिकाणी ग्रामसभा घेवून गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनावर भर देण्यात आला. याचाच एक भाग म्हणून पुणे विभागातील ५ हजार ६४४ गावापैकी ३ हजार २३८ गावांनी ग्रामसभा घेतल्या. या योजनेद्वारे नियोजन व लोकवर्गणी व्हावी यासाठी १५ टक्के लोकवर्गणी भरलेल्या गावांची एकुण रक्कम ९५८.९५ लाख रूपये असून या ग्रामपंचायतीनी १४७० कामे सुचविली आहेत.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेची आर्थिक तरतूद :

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही व्यवस्थितपणे राज्यात राबविण्यासाठी या योजने मार्फत विविध उत्पन्न मर्यादा असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी पुढील आर्थिक तरतूद करण्यात आली ती पुढीलप्रमाणे-

तक्ता क्रमांक - २३

यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेची सुव्यवस्थितपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. गावस्तरावर ग्रामसभेने गावातील जनतेच्या गरजेनुसार विकास कामाना प्राधान्य दिले जाते.

ग्राम पंचायत	१०,००० उत्पन्नमर्यादा	१०,०००ते ३०,००० उत्पन्न मर्यादा	३०,००१ पेक्षा अधिक उत्पन्न मर्यादा
	२ लाख	३ लाख	५ लाख

संदर्भ :लोकराज्य आक्टो/नोव्हें २००३ पृ. क्रं. ३१.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने मे २००० रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार वरीलप्रमाणे आर्थिक तरतूद करण्यात आली. या योजनेद्वारे गावात पुढील विकास कामास प्राधान्य देण्यात आले. पंचायतराज संस्थांच्या शाळासाठी इमारती, स्वच्छतागृहे, क्रीडांगणे,

कुंपणे, हात पंपाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जलसंधारण, अंगनवाडी इमारती, ग्रामपंचायत कार्यालये, गावांतर्गत रस्ते, गावातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, स्मशानभूमी, गटारे, बसथांबा शेड, गाव, वाडी वस्तीवरील विद्युतीकरण, सार्वजनिक वाचनालये, व्यायामशाळा, सभागृहे, लघु सिंचन, सामजिक वनीकरण, पाळणाघर,

दलित वस्ती सुधारणा, ग्रामस्वच्छता अशा विविध गावच्या विकास कामांना यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेत प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे गावात लोकसहभागताून जलसंधारणाच्या विविध कामांना चालना मिळाली. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान लोकसहभागताून गावागावात यशस्वी पणे राबविण्यात आले. गावातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शाळेच्या इमारती निर्माण करण्यात आल्या. गावातील अंतर्गत रस्ते, गटार व्यवस्था सुव्यस्थित झाल्यामुळे गावातील रोगराईचे, साथीच्या रोगाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली. विविध जाती धर्माच्या लोकांसाठी गावात स्मशान भूमीची व्यवस्था करण्यात आली. गावात सार्वजनिक वाचनालये, व्यायामशाळा, सार्वजनिक सभागृहे निर्माण करण्यात आली. एकूणच या योजनेमुळे गावातील जनतेचा गावच्या विधायक कामासाठी एकसंधपणे, लोकसहभागताून ग्रामविकासाला चालना मिळाली. सद्यस्थितीत या योजनेसाठी शासनस्तरावरून पुरेशा प्रमाणात निधीप्राप्त न झाल्यामुळे वर्ष २००६-०७ पासून या योजनेस स्थगिती देण्यात आली.

सारांश यशवंत ग्राम समृद्धी योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून ग्रामीण भागाचा विकासकार्यासाठी गावातील ग्राम सभेला व्यापक अधिकार या योजनेमुळे आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने दिलेले आहेत. गावात कोणती विकास कामे प्रथम प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे याबबत संपूर्ण गावातील जनतेनी एकत्र येऊन लोकसहभागताून ग्रामीण विकास कार्याला चालना देण्यासाठी ही योजन प्रभावीपणे राबविण्यात आली. गावच्या विविध कामासाठी गावचा १५ टक्के लोकवर्गणी अथवा श्रमदान देणा-या गावात शासनामार्फत विकास कामांना सुरुवात करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. गावच्या विविध कामाचे नियोजन, प्रशासन, अंदाजपत्रक तयार करून त्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे, कामाची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार या योजनेमुळे ग्रामसभेला या योजनेमुळे ग्रामीण जनतेची विकासकामाबाबत उपक्रमशीलता व सहभाग वाढला तसेच पूर्वी शासन जि कामे ८-१० लाखात करीत होती तीच विकास कामे गावच्या लोकवर्गणी व लोक सहभागामुळे २-३ लाखात होवून कामाचा दर्जा वाढला देण्यात आले.

संदर्भ सूची :

१. विधानसभेतील, दि.१५ जूलै २००३ रोजी, मुंबई ग्राम पंचायत सुधारणा विधेयक प्रसंगी आर. आर. पाटील यांचे भाषण.
२. पंचायत महिला शक्ती अभियान, प्रकाशक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे, ४११००७.
३. भावे मधुकर, यशवंतराव ते विलासराव, मनोरमा प्रकाशन, २००७, पुणे.
४. धायगुडे अनिता कुमार, अपराजित योद्धा, संस्कृती प्रकाशन, आवृत्ती दि.२१ जून २०१५, पुणे.

५. देशमुख एल. जी. (संपा), उज्वल महाराष्ट्रासाठी भाग-१, डायमंड पब्लिकेशन,
६. ऑक्टोबर २००८, पुणे.
७. पाटील आर. आर. 'मी कसा घडलो' प्रकाशक पवार सुनिताराजे संस्कृती प्रकाशन, २०१०, पुणे.
८. भोंगळे सुधीर, 'बिकट वाट नाजुक गाठ आर. आर. पाटील भाषणे आणि मुलाखती', संपादन, प्रकाशक, अशोक भोंगळे, सुज्ञान प्रकाशन, २०१३, पुणे, ८.
९. साळुंखे श्रीधर, ना. आर. आर. पाटील (आवा) सहृदय योद्धा संस्कृती प्रकाशन, २००७, पुणे.